

HISTORIA
DE LA
REVOLUCION FRANCESA
(EPISODIOS DE 1793 Á 1804)

POR

B. M.

*Se halla de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch,
Calle del Bou de la Plaza Nueva, núm. 13.*

—
ES PROPIEDAD.
—

HISTORIA

DE LA

REVOLUCION FRANCESA.

La revolucion francesa ha sido la más grande que registra la historia de todos los siglos. Las revoluciones, en las demás naciones, han influido cuando mas en la marcha sucesiva del país en que se han desarrollado, mientras que aquella trascendental revolucion influyó é influye aun, no tan solo en la marcha de la nacion francesa, sino que conmovió mas ó menos profundamente á todas las naciones europeas, infiltrando su espíritu en todas ellas.

Comenzó la revolucion francesa el mismo dia en que el rey Luis XVI anunció que los Estados generales se reunirían en 1.º de Mayo de 1879. El rey creyó con esta concesion hecha al pueblo, no evitar la revolucion que se le venia encima; pero sí dirigirla. Luis XVI se equivocaba. Si la corona no habia podido impedir una revolucion que se habia hecho inevitable, tampoco sabia dirigirla.

El antagonismo entre los dos primeros estados de una parte, y el llano ó popular de otra, fué visible desde los primeros momentos. Mil lazos se armaron al estado llano; pero todos inútilmente. La energía y la elocuencia de Mirabeau y la fir-

meza de todos los diputados del pueblo, burlaron todas las medidas de los enemigos del partido nacional.

Esta lucha duró hasta el 10 de Junio. La corte se atemorizó y no se sabía lo que iba á suceder. Las provincias se sublevaban, mientras la exaltacion de París llegaba á su colmo.

Por un lado la córte reunía tropas de la capital y sus cercanías; por otro en toda Francia, la clase media, espantada con aquellos movimientos militares y de la sublevacion del paisanaje tomaba las armas y se organizaba tambien militarmente.

En esta situacion los Comunes, denominacion que se habia dado al estado llano, resolvieron obrar. Se apoderaron del poder, convirtiendo los Estados generales en Asamblea nacional, retirándose todos los nobles y la mayor parte de los individuos del clero.

La Asamblea nacional asumió todos los poderes en nombre del pueblo. Este hecho tan grave determinó la reconciliacion entre la córte y la nobleza; pero la energía de los Comunes hizo temblar á la nobleza por sus privilegios; á la córte por sus abusos y al rey por su corona.

Instigado por la nobleza, el rey suspendió las sesiones de la Asamblea el 22 de Junio, protestando que era preciso hacer reparaciones en las tres salas que servian para los tres estados, ocupando el edificio los guardias francesas; pero Bailly y otros veinte y dos diputados se apoderaron de los papeles y se reunieron en el juego de pelota; jurando no separarse jamás, reuniéndose donde las circunstancias lo exigiesen, hasta que la constitucion del reino se hallase establecida y afirmada sobre bases sólidas.

Esta fórmula resonó hasta fuera del edificio. La córte se aterró y trató de ganar tiempo, y el rey escribió á Bailly, presidente de la Asamblea, mandándole que la próxima sesion se abriese á las diez de la mañana, y que el salon no estuviese abierto hasta esa hora.

Además los nobles para impedir la reunion de la Asamblea embargaron el local del juego de pelota; pero los Comunes se reunieron en la iglesia de San Luis, uniéndose á ellos el arzobispo de Viena á la cabeza de ciento cuarenta indivi-

duos del clero, con cuyo acto acabó de alejarse el pueblo de la corona y de la nobleza.

Celebróse por fin aquella famosa sesion régia, de cuyos resultados tanto se prometia la córte, con gran aparato de tropas. Se hizo esperar á los diputados del estado llano á la puerta del edificio mientras caia una abundante lluvia, hasta que estuvieron colocados los otros dos estados, y no les abrieron las puertas hasta que Bailly amenazó retirarse con todos los diputados del estado llano.

El mas profundo silencio reinó en los bancos de estos cuando el rey tomó la palabra.

El rey mandó leer una declaracion de treinta y cinco artículos, otorgando ciertas libertades; pero la mayor parte de los agravios del pueblo quedaban sin respuesta, lo que irritó en sumo grado á sus diputados, así como las expresiones repetidas sin cesar *el rey quiere, el rey ordena*, que indicaban claramente la voluntad de excluir los Estados generales del poder legislativo. El rey terminó la sesion amenazando á los Estados con una disolucion cierta si no le obedecian.

Retiróse el rey seguido de la nobleza, siendo el último de abandonar el salon el marqués de Bréré, el cual dirigiéndose á Bailly, le dijo:

—¿Ya habeis oido las órdenes del rey?

—Voy á tomar las de la Asamblea—repuso Bailly—pero adelantándose Mirabeau, exclamó:

Sí: hemos oido las intenciones del rey; pero vos que no tenéis aquí ni asiento, ni derecho de hablar, no estais autorizado para recordarnos su discurso. Sin embargo, para evitar todo error y toda dilacion, id y decid á vuestro amo que estamos aquí por la voluntad del pueblo, y que no saldremos sino por la fuerza de las bayonetas.

La ruptura entre el pueblo y el rey era manifiesta despues de este acontecimiento. El rey hizo colocar artillería y tropas en Sevres y el pueblo de París, al ver la actitud de la aristocracia, habia ofrecido mandar cuarenta mil hombres á Versalles á proteger á sus diputados.

Después de la sesión regia era preciso hacerse obedecer ó declararse vencido; pero la corte tuvo miedo, y lo único que hizo para impedir las deliberaciones de la Asamblea, fué enviar albañiles para derribar el anfiteatro donde el rey se había colocado á fin de turbar, al menos, con el ruido una sesión que el temor no pudo hacer levantar. Admirados los albañiles de la calma de la Asamblea, cesaron sus trabajos y se convirtieron en testigos atentos de aquella solemne deliberación.

Mirabeau pidió que la Asamblea asegurase su obra, decretando la inviolabilidad de cada diputado.

Hasta el 14 de Julio nada de particular hizo la Asamblea mas que ocuparse en la constitución; pero fuera de la Asamblea se preparaban grandes acontecimientos.

, ,

Muy pronto se arrepintió la corte de haber consentido en un momento de espanto, en la reunión de los estados ó clases. Los progresos mismos de la moderación de la Asamblea eran un objeto de alarma para ciertos hombres, que temían, sobre todo, ver que un estado de cosas regular llegara á ser la obra de sus adversarios.

Los frutos de conciliación y de paz que se alcanzaban con el contacto de las clases, se perdieron cuando se supo que la Corte hacia avanzar inmensas tropas hácia Versalles y París. Treinta mil hombres tenían como sitiados á los diputados en Versalles el 7 de Julio, y varios jefes de regimiento manifestaban públicamente su desprecio á los representantes del pueblo y el placer que tendrían dispersándolos.

La Asamblea y la nación desconfiaban de aquellos preparativos y se preparaban para resistir. El 10 de Julio dirigió la Asamblea al rey aquella memorable exposición redactada por Mirabeau, pidiendo la retirada de las tropas, y poniendo á la Corte la única fuerza que realmente tomó la representación nacional, su carácter sagrado é inviolable.

Por la tarde del día 12 de Julio, mientras París todo estaba insurreccionado, se formó una junta en las casas consistoriales, la cual gobernó desde entonces á París, poniéndose en correspondencia con la Asamblea nacional.

En el famoso *Club del Palacio Real*, las ideas republicanas fermentaban y se discutían y adoptaban las medidas más enérgicas. Eran el alma de aquel club Camilo Desmoulins, Danton Marat y Santerre, que tan gran papel representaron en aquella grandiosa revolución. Marat, sobre todo, con sus continuos folletos enardecía al pueblo que llegó á considerarlo como su ídolo.

La destitución del ministro de Hacienda Neker, que era el único en quien el pueblo tenía alguna confianza, exasperó los ánimos; cuando se supo que Neker había salido secretamente de París por orden del rey, se sublevó el pueblo en el Palacio Real á la voz de Camilo Desmoulins, paseando por las calles el retrato de Neker.

El día 12 era el pueblo dueño de todo París, retirándose las tropas impotentes para luchar contra todo un pueblo levantado en masa. El 13 discutióse en el *Club del Palacio Real* si se tomaría ó no el fuerte de la Bastilla, y habiendo acordado que sí, el 14 de Julio fué tomado y demolido.

Era la Bastilla una formidable y antiquísima fortaleza que servía á la vez de prision, y en la que no pocos infelices habian sucumbido sin formacion de causa. El pueblo la odiaba porque veía en ella la representacion de la tiranía y la tomó y demolió con verdadera fruicion. De tanta importancia se consideró la toma de la Bastilla para el triunfo definitivo de aquella revolucion, que hoy, despues de un siglo, se ha proclamado la fecha del 14 de Julio, en que aquella tuvo lugar, como fiesta nacional en Francia, para conmemorar aquel importante acontecimiento.

Despues de la victoria del pueblo, deliberó la córte induciéndole los nobles á la guerra; pero el rey, lleno de espanto, creyó que debía esperar. La mayoría de la nobleza, vista la actitud del rey, empezó á emigrar para volver mas tarde sirviendo de vanguardia á las tropas de la coalicion, impeliendo á la revolucion á las medidas mas violentas, irritándola con sus ataques abiertos ó manejos secretos.

Al tener noticia de la toma de la Bastilla, exclamó aquel infeliz rey:

—¿Eso es, pues, un alboroto?

—No señor; es una revolucion—respondió el duque de Larrochefaucald.

Conociendo el rey los inconvenientes de la resistencia, y mudando de conducta, se presentó á la Asamblea, protestando de sus buenos sentimientos. Llamó de nuevo á Neker, confirmó los actos del ayuntamiento y la creacion de la guardia nacional. Pero esto de ningun modo podia atajar la revolucion. El mar revolucionario estaba agitado, y la toma de la Bastilla fué la formidable oleada que lo invadió todo. El odio del pueblo contra los nobles, que habian abandonado al rey despues

de haberle mal aconsejado, era inmenso. El movimiento de París se comunicó á todas las provincias, organizándose municipalidades para regirse y guardias nacionales para defenderse.

La Asamblea nacional decretó en 4 de Agosto la abolicion de todas las reliquias de feudalismo, de todos los privilegios personales, encontrándose así establecida la igualdad de los ciudadanos, y asumió tambien para sí el voto que antes era anexo á la dignidad real.

La situacion del rey era terrible. Dos planes se le presentaban: consistia el uno en retirarse á Lorena y comenzar la guerra con las tropas francesas que le habian permanecido adictas; el otro obrar con ayuda de los extranjeros, cuyos gobiernos estaban espantados de la revolucion francesa, que temian se hiciese europea. Animadas por los nobles emigrados y acallando sus resentimientos personales, las viejas monarquías se coaligaron contra la Francia.

A pesar de los ofrecimientos de las naciones coangadas, el rey prefirió fugarse de París en la noche del 21 de Julio; pero detenido el 22 en Varennes, el 25 volvia á entrar cautivo en las Tullerías.

La Asamblea se apoderó del poder ejecutivo y suspendió al rey; de hecho, el gobierno se convirtió entonces en republicano. Todo el mundo pedía la destitución del rey, y en los clubs se pedía el establecimiento de la república.

Algunos diputados no se contentaron ya con la destitución del rey, y pidieron que se le juzgase; pero fueron vencidos por la mayoría que no era aun del todo republicana.

A la Asamblea nacional sucedió la Asamblea constituyente, y á ésta, la Asamblea legislativa que celebró su primera sesión en 1.º de Octubre de 1791. Ninguno de sus individuos había pertenecido á la constituyente. La Asamblea legislativa suprimió lo que quedaba en Francia del antiguo régimen, confiscando además los bienes del clero, y obligó al rey á separar los ministros de su confianza, nombrando los que la Asamblea le impuso, por cuyo motivo los girondinos se hicieron dueños del poder.

Peró los girondinos no supieron dirigir la revolución. Solo una cosa supieron hacer, defender la Francia de sus enemigos exteriores y de sus conspiradores interiores. En esto consistió su principal gloria.

Cuatro grandes ejércitos creó la Gironda para guardar las fronteras de Francia. Todos los hombres se alistaban con verdadero entusiasmo, haciendo soldados y generales prodigios de valor en defensa de la patria, atacada por todos los ejércitos de Europa reunidos.

Cansado el rey de aquel poder que crecía á su sombra, aconsejado por los emigrados, negó su aprobación á algunos decretos. El pueblo respondió á este desafío de la corte, sublevándose espontáneamente, invadiendo las Tullerías y penetrando en las habitaciones del rey, que oyó, por boca de Legendre, que el pueblo estaba cansado de su conducta.

—Señor—dijo al rey, quien al oír esta palabra hizo un movimiento de sorpresa—sí, señor; escuchadnos: sois hecho para escucharnos. Sois un pérfido; nos habeis engañado siempre; nos engañais todavía; pero tened cuidado, la medida está colmada, y el pueblo cansado de ser vuestro juguete.

El rey llegó en aquel día hasta ponerse el gorro colorado de uno de los asistentes; pero á pesar de todo no mudó de conducta, lo que acabó de exasperar los ánimos; mientras que la conducta de los revoltosos que habian *profanado* la real cámara disgustó á no pocos entre ellos el general Laffayete, que se presentó á la Asamblea diciendo que las violencias cometidas por el pueblo en las Tullerías habian sobresaltado los ánimos de los buenos ciudadanos y el ejército, y pidiendo que se castigase á aquellos criminales.

Laffayete tenia intencion de salvar al rey; pero los que con él se habian comprometido á dar un golpe de mano no le secundaron, por lo que se volvió al frente de su ejército.

Cuando Laffayete hubo salido de Paris fué quemada su estatua.

La situacion de Francia era verdaderamente grave.

Tratábase de salvar la libertad y el país, amenazado de una invasion. Pero antes se conocia la necesidad de quitar el poder ejecutivo á un rey que auxiliaba sus esfuerzos, fundando en estos su única esperanza.

Vergniaud, el elocuente y famoso jefe de los Girondinos, fué el iniciador de esta cuestion. Pronunció un elocuente discurso en la Asamblea, en el cual, despues de demostrar que el rey era la causa de todo y que todo se hacia en su nombre, llamaba al país á salvarse en los siguientes términos: «Llamad, aun es tiempo; llamad á todos los franceses á salvar la patria; mostradles el abismo en toda su intensidad, abismo que solo podrán franquear haciendo un esfuerzo extraordinario. A vosotros toca prepararlos por un movimiento eléctrico que diera impulso á todo el país.»

En efecto, la Asamblea declaró *que la patria estaba en peligro*, y decretó casi por unanimidad, que Laffayete fuese juzgado y el discurso de Vergniaud impreso y circulado á los cincuenta y tres departamentos. A continuacion se ocupó en crear un ejército capaz de defender las fronteras, al mismo tiempo que el duque de Brunswich, publicaba el manifiesto de los reyes extranjeros, que Luis XVI llamaba á Francia en socorro.

No hubo entonces más que una sola voz para pedir el destronamiento del rey, distinguiéndose los jacobinos que representaban la parte más exaltada del pueblo, al paso que los Girondinos representaban la clase media. La llegada de los federados marseleses dió al pueblo nueva energía; el himno de Rouget de l' Isle que aquellos bravos provenzales habian adoptado, inflamó á los parisienses hasta lo sumo.

Todo presagiaba una lucha; pero faltaba fijar el dia de la batalla. Comenzó esta el tres de Agosto. Los secciones de Paris pidieron á la Asamblea el destronamiento del rey, repitiendo la peticion el dia 6, imitando las demás secciones el ejemplo de la de Paris, pidiendo además la convocacion de una Convencion nacional, y un levantamiento en masa.

La Asamblea estaba indecisa en pronunciarse; votada la proposicion de destronamiento, obtuvo cuatrocientos y seis votos en contra y doscientos veinticuatro en pro.

Esta votacion hizo perder á la Asamblea la iniciativa revolucionaria. La junta central de los federados y los clubs tomaron entonces el partido de sublevarse y arrancar el poder de las manos que ellos creian culpables. En la noche del 9 al 10 de Agosto fué cambiado el Ayuntamiento, poniéndose el nuevo cuerpo municipal á la cabeza del movimiento, revistiendo á sus individuos de poderes ilimitados *para salvar á la patria*.

Todos los preparativos para la defensa del palacio real fueron inútiles. El pueblo, capitaneado por Santerre, Desmoullins, Danton y Barbaroux, se precipitó á palacio al son de un inmenso toque de rebato. El rey aconsejado por Roderer se retiró al seno de la Asamblea, sin revocar la orden que habia dado á la guarnicion de palacio de hacer fuego contra los agresores. Irritado el pueblo de lo que les habia sucedido con la guardia de palacio, que tiraba los cartuchos para que el pueblo confiado se acercase y al cual hacia fuego al tenerlo próximo envió un comunicado á la Asamblea á dar cuenta del hecho y pedir justicia. Entonces Vergniaud tomó la palabra diciendo, que considerando la Asamblea que los males de la patria habian llegado á su colmo, proponia el destronamiento del rey y la formacion de una Convencion nacional.

Admitida la proposición se nombró un nuevo ministerio en el que entró Danton. Los jacobinos triunfaban; tenían mayoría en el país aunque minoría en la Asamblea, colocándose en los bancos más elevados, por cuyo motivo se les denominaba *La Montaña*. Sin embargo, toda la energía revolucionaria parecía haberse refugiado en aquella minoría.

Hasta la apertura de la Convención, el poder ejecutivo perteneció de hecho al Ayuntamiento, al cual conservó la Asamblea para dar á sus actos carácter de legalidad.

En vano intentó la Asamblea recobrar la iniciativa revolucionaria; su egoísmo y su ceguera la habían arrastrado á la caída de la corona.

El Ayuntamiento de París se apoderó del rey, á quien encerró en el Temple bajo la custodia y responsabilidad del alcaide y de Santerre, jefe de la fuerza ciudadana, dirigida por Robespierre y Marat, abolió el directorio del departamento, y se apoderó de sus funciones y de todas las que concernían á la Asamblea, quedando desde entonces el Ayuntamiento de París investido del poder supremo, y le confió á una Junta de vigilancia que creó y de la que Marat fué el presidente.

Los jacobinos eran dueños del poder y la Gironda inutilizada.

El Ayuntamiento profesaba en el más alto grado la opinión y las creencias revolucionarias, y desde lo alto de aquella posición social, juzgaba y decidía prontamente sin necesidad de discusión.

Veinticinco mil emigrados y treinta y cinco mil prusianos acababan de tomar á Longug y sitiaban á Verdú; la Vendée se sublevaba en sentido realista y Laffayette para salvar su cabeza dejaba su ejército y se refugiaba entre los mismos que tenía encargo de combatir. Por toda Francia circulaban escritos contrarrevolucionarios, llamando al enemigo á París, prometiéndole su apoyo.

El furor popular crecía por momentos. El consejo municipal, y en particular la junta de vigilancia, bajo la presidencia de Marat, más revolucionario que todos sus individuos y aun que el mismo Danton, comprendieron todo lo que podía temer-

se de la venganza del pueblo; porque abandonado á sí mismo, podia entrar á la ventura en las cosas, é inmolar á todo el que se le pusiera por delante, sin que entonces hubiese medio de contener el curso de su venganza.

Atormentado el Ayuntamiento con esta espantosa idea, acordó el proyecto de vaciar las cárceles, inmолando los presos á machetazos. Maillard, que era un antiguo cochero, recibió el encargo de llevar á cabo esta infame hecatombe, conocida en la historia por *Jornadas de Setiembre*.

Mil trescientos setenta y siete presos, en su mayor parte políticos, habia en las cárceles de Paris. De estos fueron degollados mil ochenta y siete y salvados doscientos noventa. De los guardias suizos de palacio, cogidos con las armas en la mano haciendo fuego al pueblo, no se salvó ni uno.

, ,

Las jornadas de Setiembre no se limitaron á Paris; Orleans, Marsella y muchas otras ciudades de Francia tuvieron tambien sus *jornadas*, degollando á los presos. En todas las capitales y poblaciones de alguna importancia alzóse la guillotina que no cesaba de segar cabezas. Un rio de sangre empapaba todo el territorio francés: El *reinado del terror* estaba en su apogeo.

Mucho se ha hablado de esa negra época de la más grande de las revoluciones y creemos que nuestros lectores leerán con gusto la opinion de aquella manifestada por Napoleon, estando en Santa Elena.

Habiendo mencionado alguno la fecha del 3 de Setiembre, el emperador dijo: «Es aniversario de escenas muy espantosas, muy horribles; una reaccion en pequeño de la noche de San Bartolomé, una mancha para nosotros; menos sin duda porque ha hecho menos víctimas y no ha tenido como aquella la sancion del gobierno que intentó castigar el crimen. Ha sido cometido por el Ayuntamiento de Paris, poder espontáneo, rival del legislativo y aun superior. Por lo demás, fué un acto de fanatismo más que de pura maldad, pues se vió en los degolladores de Setiembre degollar á uno de ellos mismos por haber roba-

do durante las matanzas. Aquel terrible acontecimiento estaba en la fuerza de las cosas y en el espíritu de los hombres. No hay trastorno político sin furor popular; no hay peligro para el pueblo desencadenado, sin desórdenes y sin violencia.

»Los prusianos invadían el territorio; antes de acudir contra ellos, se quiso pasar á cuchillo á sus auxiliares en París. Quizás este acontecimiento influyó en aquel tiempo á la salvación de Francia. ¿Quién duda de que en los últimos tiempos, cuando los extranjeros se acercaban, sí se hubiesen renovado tales horrores en sus amigos jamás hubiesen dominado la Francia?

»Por regla general, no hay revolucion social sin terror. Toda revolucion de esta naturaleza no es ni puede ser al principio más que una sublevacion. El tiempo y los principios son los únicos que llegan á ennoblecerla, á hacerla legítima; pero sea como quiera, no se ha podido llegar á esta sino por el terror. De todos modos, una revolucion es uno de los mayores males con que el cielo puede afligir á la tierra. Es el azoté de la generacion que la ejecuta; todas las ventajas que ella procura no compensan el sobresalto que acibara la vida de sus autores. Las revoluciones más bien fundadas lo destruyen todo en un mismo instante, y no reedifican sino en lo futuro. La nuestra ha sido una erupcion moral, tan inevitable como las erupciones físicas; verdadero volcan. Cuando las combinaciones químicas que producen éste, son completas, estalla; las combinaciones morales que producen una revolucion estaban á punto entre nosotros y ha estallado.»

Inmenso fué el impulso revolucionario dado á la Francia por los acontecimientos que acabamos de referir; las esperanzas de los realistas, sus tramas y sus relaciones con los emigrados, todo fué aniquilado. El 10 de Agosto habia derribado la corona. El 2 de Setiembre destruyó su partido. Mas de 18.000 voluntarios armados y equipados partieron desde el 3 al 15 de Setiembre para presentarse en la frontera. En un mes se improvisó allí un ejército.

En medio de esto, la Junta de vigilancia ó de *Salud pública*, como se llamaba algunas veces, no dejaba la dictadura de que se habia apoderado, y continuaba ejerciendo un terror formidable. A los diez dias estaban de nuevo llenas las cárceles; el feroz Marat espantaba á París resucitando la violencia con los artículos de su periódico; en fin, habíase esparcido el rumor de otro degüello de presos para el dia 20 de Setiembre. La capital iba á caer en el abatimiento y estupor que produce el despotismo, cuando el Ayuntamiento disolvió la Junta de vigilancia el 18 por la noche. Su lúgubre mision estaba cumplida, y era ya tiempo de que la municipalidad acabase con un poder que degeneraba en tiranía.

A pesar de tan sábia medida, el Ayuntamiento no podia conseguir que París recobrase su energía. Danton fué quien reanimó el entusiasmo, quien impidió que la gente se entregase al miedo, y quien salvó tambien la Francia, tranquilizando los ánimos asustados de los progresos de los extranjeros, y disgustados quizás por los muchos sufrimientos que padecian.

Despues de la fuga de Laffayette, Dumourier, al frente del ejército nacional, ganó la batalla de Valmy á los prusianos. El mismo dia celebraba su primera sesion la Convencion nacional, proclamando la República y contestaba al duque de Brunswik, que pedia el restablecimiento de Luis XVI como rey *constitucional*: «La república francesa no puede oir ninguna proposicion antes de que las tropas prusianas hayan evacuado completamente el territorio francés.» El duque de Brunswik comenzó su retirada el 30 de Setiembre, al mismo tiempo que los austriacos se veían obligados á levantar el sitio de Lila despues de un bombardeo de siete dias. Por todas partes era vencida la coalicion, y sus ejércitos precisados á evacuar el territorio francés. No contentos los franceses con haber vencido á los ejércitos coaligados, los atacaron en su propio territorio, tomando á Tréveris, Epiro y Maguncia, é invadiendo la Bélgica, Saboya y Niza.

El ejército republicano seguia salvando la república, cuya

existencia comprometian los partidos con sus luchas intestinas.

Los girondinos eran los primeros que habian hablado de república. Decretando la Convencion aquella forma de gobierno, habia realizado los proyectos de aquel partido. Altivos con su victoria aquellos republicanos, enemigos de la democracia, nada omitieron para conservar el poder creyéndose harto fuertes para salvar la pátria y detener la revolucion, destruyendo al partido de la Montaña. Las *jornadas* de Setiembre, en que muchos individuos de la Montaña, y especialmente Marat, habian tomado parte, ofrecieron á los girondinos un pretexto para atacar en conjunto á aquel partido.

Denunciaron á Robespierre como aspirante á la dictadura, y se hacia callar á Marat con los gritos de *¡á la guillotina!*

Danton pidió las pruebas de las acusaciones formuladas contra sus amigos. Hablaron tambien Robespierre, Marat y otros no menos fogosos oradores de la Montaña, derrotando completamente á los girondinos, á pesar de los esfuerzos de Viergniaud, que era sin disputa, despues de Mirabeau, el orador mas hábil de aquella época.

La Gironda quedó vencida. Marat, absuelto, y esta absolucion era un triunfo para su partido. Se proclamó el decreto declarando que la república francesa era una é indivisible, debiendo observar aquí, que el primer ataque á los individuos de la Convencion, fué dado por la Gironda, que sino envió al cadalso á Marat, Danton y Robespierre, no fué por falta de voluntad, sino porque no pudo llevar las cosas á tal extremo.

La lucha entre girondinos y montañeses fué encarnizada; pero la definitiva victoria fué para los segundos, gracias á las muchas faltas cometidas por los primeros, no siendo la menor de ellas el formular una acusacion contra un partido poderoso sostenido por la multitud; dando así la señal de aquella guerra intestina que iba á conducir á la Convencion á diezarse con sus propias manos, y la de que los girondinos, habiendo sido los primeros en dar la señal del ataque, no podian dejar de ser las primeras víctimas.

El partido de la Montaña, mas hábil de lo que se creía,

para desprestigiar y anonadar de una vez al de la Gironda, intentó el proceso de Luis XVI, forzándolo á demostrar que queria salvar al rey.

La idea de procesar al rey halló eco en toda la Francia, y de todas partes iban peticiones á la Convencion con aquel objeto.

Se acusaba al rey de doblez, por sus relaciones con los emigrados enemigos de la pátria, á los cuales facilitaba grandes sumas para hacer la contrarrevolucion, y hasta se le acusaba de que, á imitacion de su antecesor, se dedicaba á especulaciones sobre el monopolio ó estanco de los granos.

Una parte de la Asamblea pedia que fuese condenado: segun unos, merecia un encierro perpétuo, y segun otros, un destierro; pero todos estaban acordes en que habia culpa.

Un hecho vino á dar á la acusacion un carácter de evidencia. Durante las discusiones descubrióse en un armario de las Tullerías un rollo de papeles interesantes. Este descubrimiento activó el proceso que los girondinos iban retardando, y hasta acusábase al mismo Roland, girondino, de haber ido primero él solo á registrar el armario y haber sacado de él los documentos que mas comprometian al rey.

Espantados los girondinos por la suerte que al rey esperaba, sin embargo de que ellos le habian derribado, intentaron salvarle, expulsando de la Asamblea á sus mas activos acusadores; pero inferiores en número, tuvieron que sucumbir.

El día 11 de Diciembre de 1792, compareció el rey ante la Convencion. El interrogatorio fué largo; á todas las acusaciones de que se hizo eco el presidente, que era á la sazón Barre-re, contestó el rey negando y con evasivas. Cuando se presentaron los papeles encontrados en el armario de las Tullerías, con los demás que se cogieron á sus ayudas de cámara, Leper-te y Dufrene, no los reconoció como suyos, á pesar de estar muchos de ellos firmados por él. Llegó hasta negar la existencia del armario de hierro. Semejante sistema de defensa no podia menos de serle funesto; nadie podia atinar por qué no tenia valor para confesar sus propias acciones.

El 26 fué el rey conducido otra vez á la barra, y sus defen-

sores Malesherbes, Bouchet y Desere presentaron sus defensas. Estas duraron hasta el 14 de Enero, siendo las discusiones muy acaloradas, procurando los girondinos prolongar los debates y ver de salvar á Luis XVI, cansando los ánimos; pero sus esfuerzos se estrellaron contra la audacia de la Montaña, y fué pronunciado el fallo. Los girondinos hicieron el último esfuerzo, reclamaron la apelacion al pueblo, haciendo otras proposiciones que tendian á anular el decreto de la Convencion; pero todo en vano. El 15 se decidió por una mayoría de 693 votos contra 276, *que Luis Capeto era culpable de atentado contra la libertad, y de conspiracion contra la seguridad del estado.*

En el mismo dia decidieron 433 votos contra 288, *que la sentencia de la Convencion nacional contra Luis Capeto, no se enviaria á la rectificacion del pueblo.*

En la sesion del 17 de Enero se pasó á votar la última cuestion: ¿En qué pena ha incurrido Luis, rey de Francia? La sesion duró 24 horas, y se terminó con el exámen del escrutinio.

La Convencion estaba compuesta de 749 individuos de los cuales se hallaban presentes 721; ausentes 28. La mayoría, era, pues, de 361.

2 votaron por el encierro perpétuo.

286 la detencion y el destierro al hacerse la paz; el destierro inmediato ó la reclusion; algunos pidieron la muerte condicional si se invadia el territorio.

46 la pena de muerte con próroga, para despues de la expulsion de los Borbones, ó de la ratificacion de la constitucion.

387 la pena de muerte.

Entre éstos, rubor causa decirlo, figuraba uno de sus parientes, el duque de Orleans, que quizás pensaba sustituirle.

Hecho el escrutinio, Vergniaud, jefe del partido girondino y presidente entonces de la Convencion, cuyo voto se unió al de la mayoría, segun costumbre, declaró con voz conmovida, que la pena pronunciada por la Asamblea contra Luis, era la de muerte.

Los defensores del desgraciado monarca, pidieron una próroga; pero fué desechada la peticion por 380, votos contra 310.

Por fin el 21 de Enero de 1793 Luis fué guillotinado. Desde el cadalso quiso dirigir la palabra al pueblo; pero Santerre, jefe de las fuerzas ciudadanas, mandó á la banda de tambores tocar un redoble con lo que se ahogó, la voz del infeliz monarca.

* *

El proceso del rey acabó de desconceptuar, á los ojos del partido popular, á los Girondinos, cuya situacion vino á empeorar la defeccion del general Dumonviers, adicto á su política, que se pasó á los austriacos, despues de haber hecho prender á los cuatro emisarios enviados por la Convencion para intimarle su regreso á París.

El enemigo más temible de los Girondinos era Marat, que con su periódico *El amigo del pueblo* les hacia una guerra sin cuartel, denunciándoles como traidores á la patria.

Irritados los Girondinos contra Marat y aprovechando la ausencia de ochenta y dos montañeses que recorrían las provincias reclutando para el ejército, denunciaron *El amigo del pueblo*, consiguiendo llevar á Marat ante el tribunal revolucionario; pero este triunfo les fué fatal. Marat se defendió hábilmente, pidiendo á su vez que los Girondinos, en número de veinte y dos, fuesen expulsados de la Convencion.

Marat fué absuelto y salió de la sala del jurado en medio de los aplausos de un pueblo inmenso, que le llevó en triunfo á la Convencion, coronado de encina, emblema de la fortaleza.

La Gironda se estremeció á la vista de esta ovacion popular; conoció que estaba vencida. El pueblo se habia pronunciado contra ella con tanta violencia que la hizo ver lo precario de su situacion.

Algunos desastres ocurridos al ejército se atribuyeron tambien á los Girondinos; y Robespierre y Marat, sus mortales enemigos, pidieron su acusacion á la Convencion, que en efecto decretó su detencion.

Al saberse la detencion de los Girondinos, sus parciales se sublevaron en provincias, triunfando de los Jacobinos en Lyon y guillotinéndolos todos. Lyon era el centro de la insurreccion

en el Mediodía y Caen en el Norte. De Caen salió más tarde Carlota Corday, que asesinó á Marat, estando en el baño.

Victoriosos los Jacobinos, y no teniendo ya nada que temer de los Girondinos, aunque calumniados y con el país invadido, se ocuparon, ante todo, en decretar la constitucion, este contrato que debia reunir á todos los republicanos al rededor de la Convencion.

En 23 de Junio se votó la declaracion de los derechos del hombre y la abolicion de la ley marcial. El pueblo francés aceptó con entusiasmo la nueva constitucion, por ser la mas radical que hasta entonces se habia promulgado, que por otra podia modificarse siempre y cuando lo quisiere el pueblo soberano.

. . .

Apenas decretada la constitucion, en vista de la actitud de los extranjeros, de los contrarrevolucionarios, de los Vendeanos, de los anarquistas, y por último, de todos los enemigos de la República, se pensó en suspender su promulgacion. En las circunstancias en que se encuentra la República,—decia Saint-Just—la constitucion no puede establecerse, pues seria inmogada por ella misma. Llegaria á ser la garantía de los atentados contra ella misma, porque careceria de la fuerza para reprimirlos.»

Este dictámen fué aprobado, y desde el mismo dia en que fué suspendida la constitucion, la Convencion nacional ejerció la dictadura y de hecho comenzó el terror, erigiéndose el famoso *Comité de salud pública*, que publicó el no menos famoso decreto del 23 de Agosto, llamando á las armas un dia dado á todos los franceses útiles, á escepcion de los dedicados á la agricultura á fin de cuidar los campos y asegurar el alimento del pueblo.

. . .

Los delegados de la Convencion de los departamentos cometian toda clase de atrocidades, con el pretexto de salvar la república. Algunos de estos delegados parecian verdaderos

foragidos, pues sus actos mejor podían reputarse de crímenes que de justicieros. La guillotina no paraba de funcionar un solo momento, tanto en París como en provincias.

A la muerte del rey sucedió la de la reina y la de todos los individuos de la familia real, excepto el Delfín, que fué confiado á un carcelero del Temple, llamado Simon, que le hacia trabajar de zapatero, tratándole con la mayor crueldad.

Segun unos autores el Delfín murió en el Temple, víctima de los malos tratos de su guardador Simon; segun otros desapareció sin saber cómo.

Mas de un Delfín fingido se presentó restaurador otra vez de la monarquía.

De la reina María Antonieta, mujer de Luis XVI, se cuenta que despues de haberle leído la sentencia, toda la cabellera que la tenia muy hermosa y negra encaneció en el espacio de una sola noche.

Los girondinos murieron la mayor parte en la guillotina, acusados y condenados por sus irreconciliables enemigos los Montañeses, á exepcion de unos pocos que escaparon y fueron perseguidos y muertos como perros en provincias.

Ni Danton ni Camilo Desmoulins se libraron de la acusacion de traidores, con todo y ser tan probados patriotas. No le valió á Danton su elocuencia.

El y Desmoulins fueron condenados á muerte en 5 de Abril de 1794, por el mismo tribunal que tantas veces habian presidido. Durante la carrera, Camilo Desmoulins lleno de rábía se desgarró los vestidos, llegando casi en cueros al cadalso. Danton conservó su entereza y audacia hasta el último momento, y dijo al verdugo; «¡Enseña mi cabeza al pueblo, que bien lo merece!»

Con Danton y Desmoulins murieron gran número de sus partidarios, y si Marat no fué tambien guillotinado debióse, á que, como antes hemos dicho, fué asesinado por una doncella entusiasta realista llamada Carlota Corday, salida de Caen con aquel objeto, pues dado el maquiavelismo de Robespierre, que se valia de todos los medios para deshacerse de todos los hombres que le hacian sombra, pues quería reinar solo, rodeado

de nulidades, Marat, lo mismo que sus amigos Danton y Desmoulins. y demás patriotas de alguna talla, hubiera pagado su tributo á la guillotina.

Este mónstruo no cesaba de derramar sangre, llegando al extremo de dar un sustituto al verdugo de Paris para poder descansar de su *tarea* que le tenia rendido y quebrantado.

La menor palabra, la menor accion, una prenda del vestido, cierto modo de cortarse el pelo, cualquier cosa en fin era causa suficiente para llevar una persona al cadalso, cuando no una simple sospecha ó una infame delacion.

La revolucion francesa, como casi todas las revoluciones se ahogó en sangre. Hizo más que Saturno, pues primero devoró á sus padres y despues devoró á sus hijos, uno por uno.

Robespierre, desembarazado de los enemigos que le hacian sombra, muertos todos en el cadalso, pudo por fin gobernar á sus anchas solo, durante algun tiempo.

Grandes eran sus dotes de energia é inteligencia para el mando; pero no poseía las demás virtudes necesarias para dominar una situacion como aquella, erizada de dificultades.

Robespierre fué acusado á su vez de traidor y de tirano, y fué tal vez de todos los revolucionarios el más temido y el más odiado.

Sabiendo el fin que le esperaba quiso matarse de un pistoletazo al ser preso; pero solo consiguió destrozarse la mandíbula, de modo que quedó sin poder hablar. Durante la carrera del cadalso, Robespierre iba con la cabeza vendada y chorreando sangre, de suerte que no se le veía más que la mitad de su rostro pálido y livido. Cuando hubo llegado al cadalso desataron los verdugos el vendaje que sostenia su mandíbula inferior, y al arrancárselo le causó tal dolor que dió un agudo grito.

Este hombre, á quien sus enemigos habian pintado siempre como tímido y cobarde; conservó su firmeza hasta el último momento, y cayó bajo la cuchilla, sin haber hecho la más leve demostracion de espanto.

Al ser conducido al cadalso Robespierre, pasó el fúnebre

cortejo por delante de su casa deteniéndose la carreta un instante al frente de aquella. La turba de mujeres y populacho que le seguía desde la Conserjería gritando ¡muera el tirano! ¡la guillotina! se pusieron á bailar en corro al rededor de la carreta, resonando en todas partes.

¡Sesenta individuos del Ayuntamiento sufrieron tambien el dia siguiente que Robespierre y los veintidos que con él murieron; otros doce desdichados fueron al suplicio el dia 12, ascendiendo las víctimas en tres dias al número de ciento y cinco, solamente en Paris!

Segun opinion de Napoleon, Robespierre era incorruptible, é incapaz de votar ó causar la muerte de persona alguna, por enemistad personal ó deseo de enriquecerse. Era un entusiasta; pero creía obrar segun la justicia y no dejó ni un franco al morir. *Tenia más miras y pensamientos de lo que nadie pensaba*, y despues de haber derribado las fracciones desenfrenadas que habia tenido que combatir, *era su intencion retroceder al orden y á la moderacion...* Se le imputaron todos los crímenes cometidos por otros... Hombres más tiranos y sanguinarios que él le hicieron perecer. *Ellos se lo atribuyeron todo.*

A la Convencion sucedió el Directorio.

El Consulado sucedió al Directorio, componiendo el nuevo gobierno Napoleon Bonaparte, que de vitoria en vitoria desde el sitio de Tolon, en donde se distinguió notablemente como oficial de artillería, se habia hecho el primer general de la revolucion, Cambaceres, antiguo diputado de la Convencion y Lebrun, siendo Napoleon el presidente.

Más tarde, por otro golpe de estado proclamóse emperador de los franceses, siendo conocida de todo el mundo la historia de ese período revolucionario.

Desde la cumbre del poder fué á parar aquel coloso á Santa Elena, en donde murió casi solo y abandonado, despues de haber llenado al mundo con su nombre.

Con la muerte de Napoleon acabóse el fuego revolucionario encendido en 1789.

El dia 4 de Mayo de 1814 entraba en Paris Luis XVII. La restauracion fué, como siempre, el fin de la revolucion.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.

HISTORIAS QUE SE HALLAN EN EL MISMO DESPACHO.

1. Oliveros de Castilla.
2. Sr. General Martínez de Campos.
3. Carlos-Magno.
4. Roberto el Diablo.
5. Conde Partinoples.
6. El caballo de madera.
7. Flores y Blanca Flor.
8. Pierres y Magalona.
9. Aladino ó la Lámpara maravillosa.
10. Bertoldo Bertoldino y Cacaseno.
11. El Nuevo Robinson.
12. Napolen I.
13. D. Ramon Cabrera.
14. El General Espartero.
15. Don. Martín Zurbano.
16. Doña Blanca de Navarra.
17. Orlando Furioso.
18. Simbad el Marino.
19. El sitio y defensa de Zaragoza.
20. Anselmo Collet.
21. Subterráneos de la Alhambra.
22. Romancero de la guerra de Africa.
23. Gil-Blas de Santillana.
24. Guerra civil del año 1871 á 1876.
25. El Pastelero de Carne humana.
26. Los secuestradores de Lucena.
27. Candelas.
28. Saballs.
29. Carlos VII.
30. Pedro Ramon Ciarám.
31. Los Ladrones de mar.
32. Los Amantes de Teruel.
33. Pablo y Virginia.
34. Don Diego de Leon.
35. El Conde de Montemolin.
36. Don Tomás Zumalacárregui.
37. Don Pedro el Cruel, rey de Castilla.
38. Bernardo del Carpio.
39. Cristóbal Colon.
40. Hernan Cortés.
41. Los siete infantes de Lara.
42. Don Pedro de Portugal.
43. La doncella Teodora.
44. La heroica Judith.
45. Noches lúgubres, de Cadalso.
46. Matilde y Malek-Adhel.
47. Abelardo y Eloisa.
48. Ricardo é Isabela.
49. Marqués de Villena.
50. Elisa ó la rosa blanca encantada.
51. El Conde de las Maravillas.
52. Santa Genoveva.
53. El Nuevo Navegador.
54. El Capitan Gonzalo de Cordoba.
55. El Bastardo de Castilla.
56. Tablante de Ricamonte.
57. La Guirnalda milagrosa.
58. Los siete sabios de Roma.
59. Guerra de la Independencia.
60. Los Niños de Eciija.
61. Doña Juana la Loca.
62. El Toro Blanco encantado.
63. El principe Selim de Balsora.
64. Las doncellas disfrazadas.
65. El Santo rey David.
66. Julio y Zoraida.
67. Mágico Rojo.
68. Urraca Ladrona.
69. Diego Corrientes.
70. Aurelia y Florinda.
71. El General Prim.
72. Ana Bolena.
73. Cornelia.
74. La Diosa de los mares.
75. Viajes Aéreos.
76. Jaime el Barbudo.
77. Rosa Samaniego.
78. Pincha-uvvas.
79. Lo Rector de Vallfogona.
80. Guillermo Tell.
81. El Casto José.
82. El Viejo Tobias y el jóven su hijo.
83. El valeroso Sanson.
84. La Creacion del Mundo.
85. El Diluvio universal.
86. El juicio universal.
87. San Alejo.
88. San Amaro.
89. San Albano.
90. Nuestra Señora de Montserrat.
91. El Marqués de Mántua.
92. Francisco Estéban el Guapo.
93. D. Jaime el Conquistador.
94. El Fingido Cardenal de Borbon.
95. General Garibaldi.
96. Brigadier Cabrinety.
97. Esmeralda. N. S. de Paris.
98. Adelaida.
99. Rosauro.
100. Isabel la Católica.
101. D. Juan de Austria.
102. Juan Portela.
103. Margarita de Borgoña.
104. Lucrecia Borgia.
105. El Hijo Pródigo.
106. Juan de Padilla.
107. Amor de madre.
108. Guzman el Bueno.
109. La Vida del Jugador.
110. Lo Rector de Vallfogona, (2.ª parte).
111. El Trapero de Madrid.
112. El Sitio de Gerona.
113. Los Perros del Monte de San Bernardo.
114. Neron, Emperador de Roma.
115. Jorge y Maria.
116. Pelayo.
117. Santa Eulalia.
118. Cid Campeador.
119. Juana de Arco.
120. El Campanero de San Pablo.
121. Julieta y Romeo.
122. La Cabaña de Tom.
123. La Campana del Rey Wamba.
124. San Vicente de Paul.
125. El Rey y el labriego.